

dança, dificuldades de aprendizagem não verbal.

madilia@fcdef.up.pt

135

TEMPO DE REAÇÃO COMO VARIÁVEL PSICOMÉTRICA ÚTIL PARA SELEÇÃO DE SUBGRUPOS DE RETARDADOS MENTAIS LEVES ADULTOS.

Córdova, Cláudio O. A.¹; Barros, Jônatas F.²

(1) Universidade Católica de Brasília, UCB;

(2) Faculdade de Educação Física da UnB; Brasil.

Introdução e objectivos: Este estudo avaliou se diferenças no desenvolvimento motor refletem sobre o QI e o tempo de reação (TR) em adultos com retardo mental sócio-cultural.

Material e métodos: Um delineamento de observação analítico foi efetuado com 16 sujeitos selecionados para os respectivos grupos clínicos: tipo I (T I; n=9) e tipo II (T II; n=7).

Principais resultados e conclusões: Sobre o QI verificou-se uma diferença significativa ($p < 0.01$) entre T I ($M = 59.28$) e T II ($M = 69.21$). Resultados sobre o TR simples revelaram que sujeitos T I apresentaram um desempenho mais inconsistente em relação ao grupo controle. Entretanto, sujeitos T II foram mais rápidos que T I sobre o TR complexo. Em conjunto, os resultados obtidos sobre escores psicométricos, velocidade de processamento e variabilidade de resposta com retardados mentais leves indicaram que o tipo clínico, baseado no paradigma do TR e, especialmente enfatizando diferentes demandas de processamento, é relevante para a seleção de subgrupos.

Palavras-chave: tempo de reação; alerta, retardo sócio-cultural.

jonatasbarros@superig.com.br

ESTUDO DAS VARIÁVEIS MOTORAS EM PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – POLIOMIELITE.

Gorla, José; Araujo, Paulo; Gonçalves, Helcio

Universidade Paranaense; Universidade Estadual de Campinas, Brasil.

Introdução e objectivos: O esporte, enquanto fenômeno social, tem contribuído de forma significativa na vida das pessoas portadoras de deficiência. Entretanto, precisamos aplicar novas tecnologias e estratégias para um aumento significativo de performance esportiva. (Costa, 2002). O objetivo do presente estudo foi analisar as capacidades motoras de indivíduos portadores de deficiência física (poliomielite).

Material e métodos: Para tanto, foram avaliados 6 indivíduos do sexo masculino com média de idade de 27,3 anos. Todos indivíduos foram submetidos a medidas antropométricas de peso corporal (kg), estatura (cm) e medidas neuromotoras de dinamometria manual (kg), velocidade (seg) e agilidade (seg).

Principais resultados e conclusões: Quanto aos resultados obtidos foi possível verificar uma homogeneidade dos mesmos considerando o tempo de treinamento de cada atleta com média de 2,08 anos. Todas as variáveis motoras tiveram uma correlação alta com o tempo de treino, principalmente com a velocidade e agilidade em nível de $p < 0,01$. Com relação a posição de ala,

apresentou uma correlação alta com as variáveis velocidade e agilidade e correlação baixa com as variáveis de força de preensão manual com as mãos direita e esquerda. Em relação a posição de pivô a correlação foi alta na força de preensão manual (mão direita e esquerda) e baixa nas variáveis de velocidade e agilidade. Desta forma, é possível não apenas a obtenção da medida destes parâmetros, como também a possibilidade de estabelecermos valores referências para estas variáveis nessa população, assim como poderemos prescrever atividades físicas que possibilitem melhores condições de saúde e também treinamentos físicos adequados às modalidades por eles praticadas.

Palavras-chave: deficiência física, medidas antropométricas, medidas neuromotoras.

gorla@unipar.br

O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA FRENTE AO PROCESSO INCLUSIVO NA INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA CRIANÇAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.

Fernandes, Luciano L.; Farias, Sidney F.; Costa, Taise S.

Centro de Desportos, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brasil.

Introdução e objectivos: É cada vez mais facilitado o acesso de um maior número de pessoas portadoras de deficiência aos programas sociais. Visando aquelas que estão participando de programas de aprendizagem dos desportos coletivos e individuais e nestes, o projeto de extensão Escola Infantil de Esportes (ESINDE), desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina, é que se estruturou o presente estudo. O objetivo geral foi identificar os pressupostos da ação educativa na escola e, especificamente, respeitando aspectos do contexto da família e de interação.

Material e métodos: A proposta metodológica foi de revisar as produções intelectuais referentes aos problemas das deficiências e buscar aproximá-las com o objetivo geral. Assim, foi possível descrever as possibilidades de reflexão da ação educativa do professor de Educação Física, para crianças portadoras de deficiências junto com crianças "normais".

Principais resultados e conclusões: Como conclusão, numa situação teórica/reflexiva é que emergiram os elementos relacionados com a ação educativa, o contexto da família e os aspectos relativos a integração das crianças portadoras de deficiências nas aulas ou na escola.

Palavras-chave: educação física, deficiência, escola.

luciano@eds.ufsc.br

133

O NÍVEL DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA GESTÃO DO ESPORTE BRASILEIRO COMO FATOR DE INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Azevedo, Paulo H.; Barros, Jônatas F.

Faculdade de Educação Física, UnB; Brasil.